

INHERITANCE UNDER THE COMMON LAW OF THE KAZAKH: FEATURES AND PROBLEM ASPECTS**Akhmedzhanova G.,***Professor, Doctor of Sciences in Law, academician of IAIN***Akhmadiyeva A.,***Senior Lecturer, Master Sciences in Law***Nurumov A.***Student of NCJSC «Toraihyrov University», Kazakhstan, Pavlodar***НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБЫЧНОМУ ПРАВУ КАЗАХОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ****Ахмеджанова Г.Б.***Профессор, доктор юридических наук, академик МАИИ, НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар***Ахмадиева А.Т.,***старший преподаватель,**магистр юридических наук**НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар***Нурумов А.С.***Студент, НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778881>**Abstract**

The content of the article discusses the types of inheritance under the customary law of the Kazakhs. The features characteristic of the traditional legal system of the Kazakh nomadic society are considered.

Аннотация

В содержании статьи рассматриваются виды наследования по обычному праву казахов. Рассмотрены особенности, характерные традиционной правовой системе казахского кочевого общества.

Keywords: customary law of Kazakhs, principles of Kazakh customary law, inheritance, features of inheritance, bequest, distribution of property.

Ключевые слова: обычное право казахов, наследование, особенности наследования, завещание, распределение имущества.

Наследование представляет собой правовую категорию, существующую вне времени и вне зависимости от уровня юридических знаний. В обществе всегда было принято после смерти лица передавать его личные вещи, предметы быта, имущество к кому-либо из числа кровных родственников или близким людям умершего.

В обычном праве казахов нормы, связанные с наследованием, были в некоторой степени связаны с установлениями шариата, комплексно объединяясь с обычаями казахского народа, предстающие в отдельные правовые предписания того периода.

Урегулирование сферы брачно-семейных отношений, куда относят и институт наследования являлось особенно важной для кочевников, ставящих в приоритет силу рода и семейные ценности.

Основным аспектом было то, чтобы семья при потере кормильца-своего главы, могла также жить и находиться в достаточном материальном состоянии. Можно сказать о том, что в период кочевой жизни имел место патриархат, по которому без мужчины жизненные условия большой семьи существенно усложнялись.

Важно отметить, что во избежание споров между членами семьи, между кровной родней,

наследодатель мог еще при жизни распределить то, какое имущества и какая его часть достанется определенному человеку из обозначенной нами выше категории.

Этот факт свидетельствует о наличии возможности составлять завещание для предопределения судьбы имущественных благ умершего.

Завещание имело силу действия как устно сказанное, так и письменно оформленное и подписанное.

Говоря об устном завещании, подразумевается возможность малограмотному проценту населения распределить свои блага, а также в случае тяжелой болезни и физической проблематики составления записки и ее подписи [1].

Главным было то, чтобы содержание завещания, составленного по чистому разуму и светлому волеизъявлению объявилось при существенном количестве представителей родственного круга, либо при присутствии свидетелей, имеющих среди кочевого общества мнение как о надежных и праведных людях.

Как и в современном Казахстане, в период обычного права казахов имелась возможность кор-

ректировки или отмены завещания, которая осуществлялась в тех же условиях, что и оглашение завещания наследодателем.

Признать завещание недействительным в обычном праве было выполнимым в случаях гибели имущества, смерти завещаемого скота или когда лицо, к которому по завещанию должен состояться переход имущества, умирает раньше, чем лицо, составившее завещание, иными словами, в случае, когда наследодатель при наличии завещания переживает указанного в нём наследника.

Подлинность и верность завещания проверялась и подтверждалась при помощи опроса свидетелей после смерти завещателя.

Объектом завещания по обычному праву казахов могла являться лишь 1/3 всего имущества.

Не всякое свое имущество наследодатель мог оставить в наследование определенному в завещании лицу, например, под ограничения попадали: недвижимость в пределах кочевки (стойбища), юрта и ее составляющие.

После смерти лица, составившего завещание, в случаях, когда оставалось не указанное в его тексте имущество, то оно распределялась между родственниками.

Не выделялось временных установлений сроков для реализации передачи предмета завещания, это происходило по фактическому присутствию круга лиц, обозначенных в завещании умершего кочевника.

Важно отметить, что при наличии долгов по имуществу, переданному от наследодателя к наследникам по завещанию, обременения по выплатам переходили к новым собственникам по наследованию.

Проведя «историческую параллель» между наследованием по завещанию в обычном праве казахов и в действующем законодательстве Республики Казахстан, можно найти некоторые сходства, а также существенные различия, здесь речь, в частности, о форме завещания, которая по казахстанскому законодательству является строго письменной и нотариально удостоверенной.

Тем не менее возможность наследодателю в казахском обществе определить «судьбу своего имущества» после смерти и распорядиться им, в целях избежания семейных ссор и проблем, связанных с распределением имущества умершего [2].

Следующим видом наследования был «прототип» нынешнего наследования по закону и именовался он «наследование по обычаю».

В ходе которого имущество лица, покинувшего жизнь и не составившего перед своей смертью завещания распределялось по обычным предписаниям, рассмотрение которых особенно важно для полноты нашей проектной работы.

Нормы о наследовании по обычаям содержались в адате (адат-совокупность предписаний и установлений).

Четко разграничивался круг законных наследников, среди которых была супруга, сыновья и близкие родственники умершего лица.

Отстранить от наследования обозначенных выше лиц умирающий не мог, даже заранее распределенное по завещанию и его воле имущество невозможно было отчуждать указанному в завещании лицу, в связи с чем завещание не могло исполняться.

При наступлении смерти по обычному праву казахов, наследство «открывалось» и распределялось следующим образом: в первую очередь определялась часть приданного от супруги сына, из числа содержащегося скота и части имущества выделялись сестрам в качестве приданного.

Далее раздел происходил в пользу матери и детей-сыновей, а в случае, если их не было в семье умершего, то деление предметов наследования осуществлялось между супругой наследодателя и его представителям рода мужского пола.

Но были и ситуативные прецеденты, когда и супруги не оставались в живых, наследование в таком случае производилось среди самых близких родственников умершего мужа.

Если мать переживала своего ребенка, то ей по наследству переходила половина имущества сына, а другая часть подлежала разделу между семьей.

Адат содержал положения, по которым наследование чаще переходило преимущественно мужскому полу.

В случае смерти женщины, наследственную массу в основном составляли предметы быта, личная одежда и тому подобное [3].

А в ситуациях, когда у умершего оставалась лишь одна дочь, необходимо было назначение ей опекуна, который мог распоряжаться полученным в наследство от отца имуществом. Необходимость назначения опекуна над имуществом вызвана тем, что женщины не в полной мере могли быть субъектами правоотношений, связанных с имуществом, и, если дочь не состояла в брачном союзе, означает что у нее не было супруга, который мог бы вступить в отношении такого рода.

Выделялось следующее разделение наследственного имущества: доля 1/10 для супруги умершего мужчины; часть 1/12 для отца; 1/12 часть для супруги отца (мачехи, если она находилась в числе семьи); оставшиеся долевые части имущественной массы наследодателя разделялись между сыновьями и дочерьми, но важно отметить, что доля наследства для матери детей составляла в два раза больше, чем для детей женского пола [4].

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что наследование по обычному праву казахов осуществлялось по обычаю (нормам предписанным адатом и традициями казахского кочевого общества) и по завещанию.

Наличие возможности составить завещание и предопределить судьбу и распорядиться своим имуществом ещё при жизни - особенность наследования по обычному праву, которая свидетельствует о довольно развитой правовой мысли того времени.

Прослеживается идея патриархата, где наследование по обычаю ставило в приоритет мужчин, лишь в редких случаях наследство могло перейти к женщине.

Наследование по завещанию различно с современными нормами законодательства Казахстана, например, форма завещания, согласно Гражданскому Кодексу Республики Казахстан – письменная и нотариально заверенная, устное завещание не имеет никакой юридической силы и вовсе недопустима.

Необходимость рассмотрения особенностей наследования в обычном праве казахов обусловлена тем, что позволяет конкретизировать данный процесс и выявить интересующие нас элементы, которые характерны лишь для норм обычного права казахов.

Обычаи, как источник правовых знаний внесли свои коррективы и дополняли юридические процедуры в обществе.

Наследование по обычному праву казахов отличало то, что духовная составляющая и предписания адата, а также единство силы рода, сплочение семьи оказывали ключевую роль в определении таких норм.

Одной из характерных особенностей наследования по обычному праву казахов является то, что преимущество перед всеми наследниками «достается» мужской линии рода. Связано это с идеями патриархата, которого придерживались в период обычного права.

Отличало наследование по обычному праву казахов и то, что существовал обычай, по которому происходило «наследование жён». Сущность такого обычая заключалась в том, чтобы после смерти супруга, являвшегося добытчиков и кормильцем семьи, оставшиеся без отца дети и вдова, переходили к старшему брату (в случае смерти младшего) и от младшего к старшему, соответственно.

Именовалось это «правом наследования вдовы».

Было условие, что переход в семью к брату усопшего происходил только после годовых поминок, которые означали период, после которого этот обычай был применим.

В случае, если оставалось несколько братьев, то тогда преимущество принадлежало самому старшему из них.

А в тех ситуациях, когда супруга выбирала для себя дальнейшее проживание с кем-то из младших братьев (применимо к нескольким братьям умершего), принявший ее должен был заплатить старшему некоторую сумму, которая оценивалась в зависимости от оставленного материального состояния наследодателя [5].

Положение женщин-вдов в наследовании кочевников-казахов также определялось следующими обычаями: вдова могла перейти лишь только в семью кого-либо из братьев умершего, но в случаях, когда она пожелает выйти замуж за постороннего человека, не связанного родством с умершим супругом, старший из братьев мужа заберёт её против воли.

На наш взгляд, в современном обществе это абсолютно неприемлемо и нарушает права женщин, но стоит учесть, что во время обычного права

казахов сплоченность и родственные связи являлись главной составляющей жизни общества.

«Смягчающим» условием являлось то, что пожилой женщине, у которой взрослые дети, предоставлялось право выбора: выходить снова замуж или нет. Но отказ от замужества означал то, что пожилая вдова обязана принять к себе кого-либо из сыновей из родственного круга, если у нее не было детей мужского пола вовсе. Стоит отметить, что и здесь у женщины была возможность выбора - взять на воспитание сына или отказаться от этого.

В случае смерти обоих родителей, по обычаям собирался «совет», на котором выбирается наиболее подходящий и надёжный для осуществления функций опеки и попечительства над несовершеннолетним сыном [6].

Основная роль опеки после смерти отца и матери в обычном праве казахов - воспитание и сохранение полученного ребенком наследства.

После смерти мужчины, право управления домом переходит к его сыну, так же на него возлагается обязанность выдать своих сестер замуж с приданным, размере которого определяется положением семьи супруга.

Если остаётся часть имущества, то оно подразделяется по наследованию.

В наследовании по обычному праву казахов мужчиной есть также особенность - передача при жизни «инчи», по которому часть имущества передает отец до своей смерти.

Инчи самостоятельно закрепляет то, что переданная по данному обычаю часть имущества является некой «гарантией» для семьи.

Все рассмотренные особенности в совокупности составляют характерные лишь для обычного права казахов нормы, которые регулировали порядок наследования в кочевом обществе.

Проблематика аспектов наследственных споров и наследования в обычном праве казахов исходит из особенностей, присущих традиционным правовым системам, где обычаи выступают ключевыми нормами, имеющими силу действия, как у законодательных норм иных правовых систем.

Недостаточность отдельных нормативных правовых норм, регламентирующих процедуру наследования после смерти лица в обычном праве казахов, где такие нормы в силу особенностей традиционной правовой системы устанавливались в обычаях общества, соответственно в полной мере не могла регулировать вопросы наследования, как по духовному завещанию, так и по вопросам наследования по обычаям.

К примеру, отсутствуют нормы о том, что лицо, которое было указано в завещании умирает в тот же день, спустя несколько часов после смерти самого составителя духовного завещания. Как распределяется это имущество далее, к кому оно переходит...

Эти и многие вопросы сопряженно возникают при рассмотрении аспектов наследования по нормам обычаев [7].

Вопрос также о том, что происходило с нереализованной по завещанию частью имущества умершего лица; как регулировался данный процесс?

Отсутствие таких положений привело к совершенствованию законодательства Республики Казахстан в вопросах о завещании имущества; распределении имущественной массы; переходу непринятого наследника имущества к государству (выморочное имущество).

Одним из проблемных аспектов выступает наследование жены, когда супруга умершего в обязательном порядке переходила в семью к старшему из братьев наследодателя. Конечно, имелись и ситуации, когда нормы такого обычая не применялись, но отсутствие учета волеизъявления женщины могло составлять предмет спора, который мог перейти в судебное разбирательство.

Традиционная правовая система кочевых казахов стала базой для дальнейшего развития правовых норм суверенного Казахстана.

Разрешение наследственных споров с применением обычаев, смешанных с предписаниями адата, имеет большую роль для современного общества.

Хоть мы и очень давно отошли от кочевой жизни, но дух сплоченности и единства семьи должен остаться в национальном коде наших народов.

Нормы обычного права казахов, не были четкими правовыми регуляторами общественных отношений, но имели обязательное действие для всех, кто проживал на территории, принадлежащей Казахстану в тот временной период (XV- XVIII вв.).

Уникальность учета положения кочевников в обществе, приверженность к крепким родовым отношениям — это то, что характеризует нормы обычаев того времени.

В разрешении наследственных споров, например между братьями в семье умершего возник спор о том, какая часть имущества перейдет к кому, по таким вопросам они обращались к мудрым судьям того периода - Биям, которые рассматривали данное дело на судебном разбирательстве.

Также у казахов имелась возможность урегулировать свой наследственный спор об имуществе при помощи согласительных процедур, что являлось неким прототипом нашего современного «института медиации», где через посредника происходит достижение соглашения между сторонами [8].

Важно не забывать истоки правового регулирования наследственных отношений для того, чтобы была возможность провести сравнение и выявить то, какие элементы могли быть применимы в современности, а что не имеет значения вовсе в результате глобальных изменений и обретения полной независимости.

Изучение и рассмотрение принципов в обычном праве казахов, датируемом периодом с XV-XVIII вв. послужило базовой основой для рассмотрения обычаев наследования и выявления проблемных аспектов наследственных отношений кочевников.

Мы выявили характерные и уникальные по своей правовой природе и сущности обычаи по принятию наследства, например, что наибольшим преимуществом обладали в наследственных отношениях по принятию, имущества отводилось мужскому полу. Мужчины в вышеобозначенном историческом периоде имели ключевую роль, так как являлись добытчиками и главенствующими лицами в семье.

Одной из наиболее особенных черт обычаев наследования по праву казахов выступало то, что после смерти своего супруга, жена обязательно переходила в семью старшего брата, а если и пыталась выбрать другого из братьев, то ее новый супруг должен был заплатить своему брату некоторую сумму, соизмеримую в соотношении с оставленным умершим имуществом.

Обычное право казахов является уникальной системой, сочетающей в себе различные обычаи и нормы, которые указывают на то, что даже в период неразвитой государственности, а также отсутствия системы четкого законодательства, кочевые жители периода, когда действовала данная правовая система, стремились урегулировать свои взаимоотношения.

Список литературы:

1. «Наследство с позиций брака и семьи в современных условиях» /статья/ Калимухан Р. [Электронный ресурс]. URL: <https://articlekz.com/article/20790>
2. «Обычное право казахов в XV- первой половине XIX вв.» /книга/ Фукс С. [Электронный ресурс]. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001037746>
3. «Обычное право казахов» /статья/ Аден А. [Электронный ресурс]. URL: <https://ehistory.kz/ru/news/show/33640>
4. «Қазақтың ата заңдары: құжаттар, деректер және зерттеулер» / «Древний мир права Казахов»
5. «Материалы по казахскому обычному праву» \ сборник. [Электронный ресурс]. URL: <https://online.zakon.kz/m/amp/document/1023466>
6. «Наследование по обычному праву кыргызов/ казахов» /статья/ Тегизбекова Ж.Ч. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/830.pdf>
7. «Обычное право казахов: проблемы теории и практики» /статья/ Ибрагимов Ж.И. [Электронный ресурс]. URL: <https://eurasianlaw.ru/nashirubriki/yuridicheskie-stati/obychnoe-pravo-kazakhov-problemy-teorii-i-praktiki>
8. «Согласительные процедуры в казахском обычном праве» /статья/ Адильжанова Н.Т. [Электронный ресурс]. URL: <https://articlekz.com/article/7426>